

PRIMER REPORTE DE LA PLANARIA CABEZA DE MARTILLO *Bipalium kewense* Moseley, 1878 (PLATHYHELMINTHES: TURBELLARIA) PARA EL ESTADO SUCRE Y SEGUNDO PARA VENEZUELA

FIRST REPORT OF THE HAMMERHEAD PLANARIE *Bipalium kewense* Moseley, 1878 (PLATHYHELMINTHES: TURBELLARIA) FROM SUCRE STATE AND SECOND FOR VENEZUELA

PABLO CORNEJO-ESCOBAR^{1,2,4*}, JESÚS BELLO-PULIDO³, ENZO DE SOUSA-INSANA²

Universidad de Oriente, ¹Núcleo de Sucre, Escuela de Ciencias, Departamento de Biología, Laboratorio de Zoología de Invertebrados, Cumaná, Venezuela, ²Núcleo de Anzoátegui, Escuela de Ciencias de la Salud, Departamento de Ciencias Fisiológicas, Grupo de Investigación en Toxinología Aplicada y Animales Venenosos, Barcelona, Venezuela, ³Vicerrectorado Académico, Centro de Investigaciones Ecológicas de Guayacán, Guayacán, Venezuela, ⁴Universidad de Chile, Facultad de Ciencias, Laboratorio de Ecología Evolutiva del Comportamiento, Santiago de Chile, Chile

*Correspondencia: Pablo Cornejo-Escobar , E-mail: cepablo2016@gmail.com / pabconejo@uchile.cl

RESUMEN

El objetivo de este trabajo es dar a conocer el segundo registro de la planaria terrestre *Bipalium kewense* (Plathyhelminthes: Turbellaria) para Venezuela y su primera cita para la región nororiental del país. Los especímenes, que presentaron las características típicas de la especie, fueron recolectados en el área verde de una vivienda del Parcelamiento Miranda de la ciudad de Cumaná, Venezuela, durante abril de 2018.

PALABRAS CLAVE: Especie invasora, platelminto, tetrodotoxina, registro en Venezuela.

ABSTRACT

The objective of this work is to publicize the second record of the terrestrial planarian *Bipalium kewense* for Venezuela and its first record for the northeastern region of the country. The specimens, which presented the typical characteristics of the species, were collected in the green area of a house in Miranda Neighbourhood, Cumaná, Venezuela, during April 2018.

KEY WORDS: Invasive species, plathyhelminth, tetrodotoxin, record in Venezuela.

Las planarias terrestres son gusanos planos que pertenecen al phylum Platyhelminthes. De este grupo de invertebrados se conocen aproximadamente 850 especies en el mundo, alcanzando una mejor representatividad taxonómica en los trópicos. Estos animales de hábitos nocturnos y depredadores, se ubican durante el día en microhábitats con cierto grado de humedad y sombra como en hojarascas, troncos caídos y bajo las rocas (Riutort *et al.* 2012).

Las limitaciones ecofisiológicas que caracterizan a este grupo zoológico como su baja eficacia para retener agua, su reducida capacidad migratoria y su especificidad de hábitat, los convierte en organismos centinelas para la bioevaluación del estado de salud de los bosques tropicales y subtropicales; biomas seriamente impactados por diversas actividades antropogénicas, además de ser considerados como un buen modelo para estudios filogeográficos (Carbayo *et al.* 2002).

En la región neotropical, varias investigaciones alertan de la presencia de algunos de estos organismos como especies invasoras en Brasil, principalmente en el bosque Atlántico (Negrete 2013). En Venezuela, se ha mencionado específicamente a *Bipalium kewense* Moseley, 1878 (Plathyhelminthes: Turbellaria) como especie exótica invasora en la región andina (estado Mérida), donde hasta la fecha existe un solo reporte formal (Alarcón y Cazorla 2023). La presente nota describe el segundo hallazgo de *Bipalium kewense* en suelos venezolanos y el primero para el estado Sucre, en la región Nororiental del país. Debido al escaso y fragmentado conocimiento que se tienen de los triclados terrestres, esta nota puede proveer nuevos elementos para la comprensión de este taxa en el territorio nacional.

Las especies de la subfamilia Bipaliinae (Tricladida: Geoplanidae) se identifican fácilmente por tener aurículas en la cabeza, dándoles una notable extensión y aspecto de media luna, llegando

a medir hasta unos 30 cm de longitud. Cromáticamente, estas planarias terrestres muestran tonalidades que van desde marrones a grises e incluso negras (dependiendo del suelo en que habitan), exhibiendo un número variable de líneas negras paralelas a nivel dorsoventral. Se alimentan de babosas, caracoles, insectos y lombrices de tierra (Morffe *et al.* 2016, Justine *et al.* 2018). Como especie exótica se desconoce su impacto sobre el ambiente, pero es posible que su conducta de depredar sobre ciertos caracoles pueda favorecer el desarrollo de algunos cultivos vegetales. Sin embargo, el hecho de depredar de forma eficaz las lombrices de tierra, podría afectar negativamente los plantíos y los animales que se alimentan de anélidos (Santoro y Jones 2001, Winsor *et al.* 2004).

Este grupo presenta una mayor riqueza de especies en áreas boscosas de Asia y África, con registros puntuales en China, India, Japón, Corea, Madagascar, lejano oriente ruso y Taiwán (Kawakatsu *et al.* 2005). Sin embargo, algunas especies bipaliidas han sido registradas fuera de su rango de distribución nativo: por ejemplo, *Diversibipalium multilineatum* (Makino y Shirasawa, 1973); *Bipalium adventitium* Hyman, 1943; *B. kewense* Moseley, 1878; *B. pennsylvanicum* Ogren, 1987 y *B. cf. vagum*, las cuales se han reportado para Japón y recientemente en Europa (Mazza *et al.* 2016). También se tiene conocimiento de la ocurrencia de *B. adventitium*, *B. pennsylvanicum* y *B. cf. vaggumo* en Estados Unidos (Ogren 1987, Ducey y Noce 1998, Ducey *et al.* 2007, Hill y Merickel 2011), y *B. kewense* considerado como un Bipaliinae cosmopolito (Winsor 1983, Pérez-Gelabert 2010).

Bipalium kewense es un platelminto de la subfamilia Geoplaninae originario de Indochina, desde el sudeste de Asia, norte de Vietnam hasta el sur de Camboya (Winsor 1983, Choate y Dunn 2020), y con una amplia expansión global que abarca 40 países en América del norte, central y del sur; África, Europa, Asia y Australasia, siendo una de las planarias más extendidas del planeta (Lago-Barcia *et al.* 2015, Justine *et al.* 2018). El primer registro fuera del área natural se focalizó en EEUU hace más de un siglo, y posteriormente se reseña su colonización en Madagascar, Malasia, Mauricio, México, Puerto Rico, Tahití, Taiwan y Zimbabwe (Winsor 1983). En Europa se ha citado en Gran Bretaña, Austria, Bélgica, Alemania, Irlanda, Madeira, Noruega, Polonia y España (Noreña 2013, Álvarez-Presas *et al.* 2014, Sánchez-García 2014, Pujol y Ubero-Pascal 2019). La invasión acelerada

de este platelminto terrestre (turbellarios o sus capullos), a partir de su distribución original desde Vietnam hasta Kampuchea y posiblemente hasta Malasia, se encuentra relacionada con el comercio internacional de plantas y sustratos para jardinería, incluso con los materiales de insumos agrícolas; permitiendo su introducción paulatina en diversas partes del mundo (Winsor 1983, Noreña 2013, Lago-Barcia *et al.* 2015, Morffe *et al.* 2016, Justine *et al.* 2018). Su introducción en países latinoamericanos también se encuentra relacionada con actividades antrópicas especialmente asociadas a las prácticas hortícolas y de comercialización de plantas en maceteros (Winsor 1983). Winsor (1983), en su momento, reportó la especie para Colombia y Costa Rica, países con los cuales Panamá comparte frontera .

En abril de 2018 se logró recolectar casualmente tres ejemplares adultos de *Bipalium kewense* (Fig. 1) en el suelo del área verde de una vivienda familiar en la urbanización Parcelamiento Miranda (10°28'35''N; 64°10'22''O, 3 m snm) en la ciudad de Cumaná, estado Sucre, Venezuela (Fig. 2). Estos especímenes se colocaron en un frasco de vidrio y se les tomó un video con teléfono móvil (IPHONE XS). Los animales examinados medían 12, 14 y 17 cm, y presentaron la coloración característica de la especie y la típica forma de martillo a nivel anterior. Hasta el presente, este registro viene a representar el segundo reporte formal de esta especie de planaria para Venezuela y el primero para el estado Sucre y la región Nororiental del país.

La cabeza en forma de martillo, con bandas oscuras longitudinales a lo largo del cuerpo y formando una especie de collar abierto, son concordantes con lo indicado por Winsor (1983) y por Morffe *et al.* (2016): cuerpo alargado, sus lados casi paralelos; dorso convexo, lado ventral casi plano; el extremo anterior se expande, formando una cabeza en forma de medialuna; extremo posterior redondeado. El patrón de color del dorso es ocre pálido con cinco franjas longitudinales: una mediana dorsal, dos sublaterales y dos marginales; la franja mediana es negra, evidentemente más ancha a nivel de la faringe; las rayas sublaterales son de color grisáceo, anchas, con márgenes difusos; las rayas marginales son delgadas, negras, con márgenes bien definidos; las franjas sublaterales y marginales se unen detrás de la cabeza formando una especie de collar, dorsalmente interrumpido. La superficie ventral es ocre muy pálido, parte rastrera blanca, de lineada a ambos lados por rayas de un tono violeta grisáceo difuso.

Figura 1. Ejemplares de *Bipalium kewense* capturados en el Parcelamiento Miranda de la ciudad de Cumaná, estado Sucre. Vista de cuerpo entero (imagen superior) y vista general donde se observa la típica “cabeza de martillo” de la especie (imagen inferior).

Comentarios

Desde el punto de vista farmacológico, recientemente se ha señalado en *B. adventitium* y *B. kewense* (Stokes *et al.* 2014) la presencia de tetrodoxina (TTX), una potente neurotoxina de baja masa molecular, que actúa en los canales de sodio (Na^+) voltaje dependientes (Catterall *et al.* 2007, Lorentz *et al.* 2016, Melnikova y Magarlamov 2022). Estos canales iónicos (de Na^+ voltaje dependientes) se encuentran modulados por seis sitios (diferentes) de unión de toxinas (Catterall *et al.* 2007). La TTX tiene su punto de unión específico (receptor) en el “Sitio 1” de los canales (Catterall *et al.* 2007), provocando bloqueo de la conductancia del ion Na^+ hacia al interior de la células y, por lo tanto, afectando la despolarización (fase 0 del potencial de acción) de las membranas plasmáticas de los tejidos excitables (por ejemplo, en el sistema nervioso (central y periférico) y

Figura 2. Ubicación geográfica relativa de la zona de captura de los ejemplares de *Bipalium kewense* en la ciudad de Cumaná, región semiárida del nororiente de Venezuela, con especial localización en la franja de costa marítima.

muscular cardíaco) y, en consecuencia, provoca (como efecto farmacológico) disminución de la actividad nerviosa y cardíaca.

Alarcón y Cazorla (2023) indicaron que la captura de los ejemplares (utilizados para reportar por primera vez la presencia de *B. kewense* en el territorio venezolano) se hizo mientras las planarias se desplazaban sobre el piso de una vivienda ubicada en La Parroquia Juan Rodríguez Suárez ($08^{\circ}33'32,84''\text{N}$, $71^{\circ}11'59,38''\text{O}$; 1269 m), municipio Libertador, Mérida, estado Mérida, región andina de Venezuela; localidad ubicada en la zona bioclimática que se corresponde al Bosque Muy Húmedo Tropical (bmh-T) (Ewel *et al.* 1976). Similarrmente, en este trabajo, los ejemplares fueron observados y capturados mientras se desplazaban en el suelo del área verde de una vivienda familiar; sin embargo, contrasta que fue en la región semiárida del nororiente de Venezuela,

con especial ubicación en su franja de costa marítima, que se corresponde con la zona bioclimática de Monte Espinoso Tropical (Ewel *et al.* 1976); al contrar la información precedente de ambas localidades (1269 m altitud en Mérida y 3 m en Cumaná) se podría indicar que *B. kewense*, como especie de planaria invasora, posee una enorme plasticidad ecológica.

Es por ello que, en concordancia con el párrafo anterior y con base en el limitado conocimiento de los aspectos bioecológicos y de distribución de *B. kewense* en Venezuela, Alarcon y Cazorla (2023) indicaron sobre la urgencia, importancia y necesidad de desarrollar programas de investigación que puedan determinar el rango real de distribución y el potencial impacto de esta especie invasora sobre la fauna nativa con especialmente atención en las áreas de importancia agrícola del territorio nacional.

AGRADECIMIENTOS

Los autores desean agradecer a Mariolga Berrizbeitia y Leida Marcano por el traspaso de los registros fotográficos de los ejemplares.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ALARCÓN M, CAZORLA D. 2023. Presencia de la planaria terrestre invasora *Bipalium kewense* Moseley, 1878 (Platyhelminthes: Tricladida: Geoplanidae) en Venezuela. *Saber*. 35:65-68.
- ÁLVAREZ-PRESAS M, MATEOS E, TUDÓ À, JONES H, RIUTORT M. 2014. Diversity of introduced terrestrial flatworms in the Iberian Peninsula: a cautionary tale. *Peer J*. 2:e430.
- CARBAYO F, LEAL-ZANCHET A, VIEIRA E. 2002. Terrestrial flatworm (Platyhelminthes: Tricladida: Terricola) diversity versus man-induced disturbance in an ombrophilous forest in southern Brazil. *Biodiversity Conserv*. 11:1091-1104.
- CATTERALL WA, CESTELE S, YAROV-YAROVY V, YU FH, KONOKI K, SCHEUER T. 2007. Voltage-gated ion channels and gating modifier toxins. *Toxicon*. 49(2):124-141.
- CHOATE P, DUNN R. 2020. Land planarians, *Bipalium kewense* Moseley and *Dolichoplana striata* Moseley (Tricladida: Terricola). University of Florida/IFAS Extension, EENY-49.
- DUCEY P, NOCE S. 1998. Successful invasion of New York State by the terrestrial flatworm, *Bipalium adventitium*. *Northeast. Nat.* 5(3):199-206.
- DUCEY PK, MCCORMICK M, DAVIDSON E. 2007. Natural history observations on *Bipalium cf. vagum* Jones and Sterrer (Platyhelminthes: Tricladida), a terrestrial broadhead planarian new to North America. *Southeast. Nat.* 6(3):449-60.
- EWEL J, MADRIZ A, TOSSI JR. J. 1976. Zonas de Vida de Venezuela. Memoria explicativa sobre el mapa ecológico. 2da edición. Editorial Sucre, Caracas, Venezuela, pp. 670.
- HILL M, MERICKEL F. 2011. A new state record of *Bipalium adventitium* Hyman, 1943 (Tricladida: Platyhelminthes) from Idaho, with a key to the species of *Bipalium* known to inhabit the United States. *J. Idaho Acad. Sci.* 47(1):25-28.
- JUSTINE JL, WINSOR L, GEY D, GROS P, THÉVENOT J. 2018. Giant worms chez moi! Hammerhead flatworms (Platyhelminthes, Geoplanidae, *Bipalium* spp., *Diversi Bipalium* spp.) in metropolitan France and overseas French territories. *Peer J*. 6:e4672.
- KAWAKATSU M, SLUYS R, OGREN RE. 2005. Seven new species of land planarian from Japan and China (Platyhelminthes, Tricladida, Bipaliidae), with a morphological review of all Japanese bipaliids and a biogeographic overview of Far Eastern species. *Belg. J. Zool.* 135(1):53-77.
- LAGO-BARCIA D, FERNÁNDEZ-ÁLVAREZ FA, NEGRETE L, BRUSA F, DAMBORENEA C, GRANDE C, NOREÑA C. 2015. Morphology and DNA barcodes reveal the presence of the non-native land planarian *Obama marmorata* (Platyhelminthes: Geoplanidae) in Europe. *Invertebr. Syst.* 29(1):12-22.
- LORENTZ MN, STOKES AN, RÖBLER DC, LÖTTERS S. 2016. Tetrodotoxin. *Curr. Biol.* 26(19):R870-R872.
- MAZZA G, MENCHETTI M, SLUYS R, SOLÀ E, RIUTORT M, TRICARICO E, JUSTINE JL, CAVIGIOLI L, MORI E. 2016. First report of the land planarian *Diversibipalium multilineatum*

- (Makino and Shirasawa, 1983) (Platyhelminthes, Tricladida, Continenticola) in Europe. Zootaxa. 4067:577-580.
- MELNIKOVA DI, MAGARLAMOV TY. 2022. An overview of the anatomical distribution of tetrodotoxin in animals. Toxins. 14(8):576.
- MORFFE J, GARCÍA N, ADAMS B, HASEGAWA K. 2016. First record of the land planarian *Bipalium kewense* Moseley, 1878 (Tricladida: Geoplanidae: Bipallinae) from Cuba. BioInvasions Rec. 5(3):127-132.
- NOREÑA C. 2013. Fauna Europaea: Platyhelminthes, Tricladida, Terricola. Fauna Europaea version 2.6.2 Disponible en línea en: <http://www.faunaeur.org>. (Acceso 20.10.2014).
- NEGRETE L. 2013. Diversidad de planarias terrestres (Platyhelminthes, Tricladida, Geoplanidae) en el bosque Paranaense Argentino). La Plata, Argentina: Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Ciencias Naturales y Museo [Tesis Doctoral en Ciencias Naturales], pp. 309.
- OGREN R. 1987. Description of a new three-lined land planarian of the genus *Bipalium* (Turbellaria: Tricladida) from Pennsylvania, USA. Trans. Am. Microsc. Soc. 106(1):21-30.
- PÉREZ-GELABERT D. 2010. Primera cita de la planaria terrestre cosmopolita *Bipalium kewense* Moseley, 1878 (Turbellaria: Tricladida: Terricola) para la República Dominicana. Novitates Caribaea. 3:81-82.
- PUJOL JA, UBERO-PASCAL N. 2019. Planarias terrestres exóticas en Torre Vieja (Alicante): presencia de *Bipalium cf. kewense* Moseley, 1878 (Platyhelminthes, Tricladida, Geoplanidae). An. Biol. 41:69-72.
- RIUTORT M, ÁLVAREZ-PRESAS M, LÁZARO E, SOL E, PAPS J. 2012. Evolutionary history of the Tricladida and the Platyhelminthes: an up-to-date phylogenetic and systematic account. Int. J. Dev. Biol. 56(1-2-3):5-17.
- SÁNCHEZ-GARCÍA I. 2014. Cuatro planarias terrestres exóticas nuevas para Andalucía. Rev. Soc. Gad. Hist. Nat. 8:15-20.
- SANTORO G, JONES HD. 2001. Comparison of the earthworm population of a garden infested with the Australian land flatworm (*Australoplana sanguinea alba*) with that of a non-infested garden. Pedobiologia. 45(4):313-328.
- STOKES AN, DUCEY PK, NEUMAN-LEE L, HANIFIN CT, FRENCH SS, PFRENDER ME, BRODIE III ED, BRODIE JR ED. 2014. Confirmation and distribution of tetrodotoxin for the first time in terrestrial invertebrates: Two terrestrial flatworm species (*Bipalium adventitium* and *Bipalium kewense*). PLoS ONE. 9(6):e100718.
- WINSOR L. 1983. A revision of the cosmopolitan land planarian *Bipalium kewense* Moseley, 1878 (Turbellaria: Tricladida: Terricola). Zool. J. Linn. Soc. 79(1):61-100.
- WINSOR L, JOHNS PM, BARKER GM. 2004. Terrestrial planarians (Platyhelminthes: Tricladida: Terricola) predaceous on terrestrial gastropods. In: Barker GM (Ed.). Natural enemies of terrestrial molluscs. CAB International, London, UK, pp. 227-278.